

SHARQ TILLARINI O'QITISHDA SINONIMLARNI O'RGATISH JARAYONINI RAQAMLI PLATFORMALAR VA SUN'IY INTELEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Mamatova Dilshoda Mashrab qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Xitov filologiyasi kafedrasida katta o'qituvchisi, PhD
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20545489>

Annotatsiya Ushbu maqolada Sharq tillarini o'qitish jarayonida sinonimlarni o'rgatishning zamonaviy usullari, xususan raqamli platformalar va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Sinonimlarni o'zlashtirish talabalarning leksik boyligini oshirish, nutqning ifodaliligini kuchaytirish hamda madaniyatlararo kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida interaktiv platformalar, mobil ilovalar va sun'iy intellekt vositalarining samaradorligi misollar orqali ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar sinonimlar, raqamli platformalar, sun'iy intellekt, wordwall, padlet, innovatsion ta'lim, leksik kompetensiya, pedagogik texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье анализируются современные методы обучения синонимам в процессе преподавания восточных языков, в частности возможности использования цифровых платформ и технологий искусственного интеллекта. Освоение синонимов играет важную роль в расширении лексического запаса студентов, повышении выразительности речи, а также в развитии межкультурной коммуникативной компетенции. В исследовании на основе инновационных педагогических подходов рассматривается эффективность интерактивных платформ, мобильных приложений и инструментов искусственного интеллекта на примерах.

Ключевые слова синонимы, цифровые платформы, искусственный интеллект, Wordwall, Padlet, инновационное обучение, лексическая компетенция, педагогические технологии.

Abstract This article analyzes modern methods of teaching synonyms in the process of teaching Eastern languages, particularly the possibilities of using digital platforms and artificial intelligence technologies. The acquisition of synonyms plays an important role in expanding students' vocabulary, enhancing speech expressiveness, and developing intercultural communicative competence. The study examines the effectiveness of interactive platforms, mobile applications, and artificial intelligence tools based on innovative pedagogical approaches through practical examples.

Keywords synonyms, digital platforms, artificial intelligence, Wordwall, Padlet, innovative education, lexical competence, pedagogical technologies.

Bugungi kunda ta'lim tizimida raqamlashtirish jarayoni izchil rivojlanib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi ta'lim mazmuni va shaklini tubdan o'zgartirib, o'quv jarayonini yanada interaktiv, moslashuvchan va samarali qilish imkonini bermoqda. Ayniqsa, xorijiy tillarni o'qitishda raqamli platformalar, mobil ilovalar hamda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, bilimlarni mustahkamlash va nazorat qilish jarayonini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Sharq tillari, jumladan xitoy tilini o'rganish jarayonida leksik birliklarni chuqur o'zlashtirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Til o'rganishda ayniqsa sinonimlar ustida ishlash alohida e'tibor talab qiladi, chunki sinonimlar tilning boyligini, ifoda imkoniyatlarining kengligini va nutqning stilistik rang-barangligini namoyon etadi. Xitoy tilida bir ma'noni ifodalovchi turli so'zlarning qo'llanish doirasi, uslubiy xususiyatlari va kontekstual farqlari mavjud bo'lib, ularni to'g'ri o'zlashtirish o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. [2]

Sinonimlar — ma'nosi o'zaro yaqin, biroq uslubiy, emotsional-ekspressiv yoki qo'llanish doirasi jihatidan farqlanuvchi leksik birliklardir. Til o'rganish jarayonida sinonimlarni o'zlashtirish o'quvchilarning lug'at boyligini kengaytirish bilan birga, nutqning aniqligi va ifodaliligini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, xorijiy til sifatida xitoy tilini o'rganishda sinonimlarni to'g'ri qo'llash katta ahamiyatga ega, chunki bu tilda ko'plab so'zlar kontekstga qarab turli ma'no va uslubiy ranglarga ega bo'ladi.

Metodik nuqtai nazardan, sinonimlarni o'qitish jarayoni oddiy yodlash bilan cheklanmasligi kerak. Ularni kontekst asosida o'rganish, gap ichida qo'llash, real kommunikativ vaziyatlarda ishlatish orqali mustahkamlash lozim. Shu jihatdan kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qitish samarali hisoblanadi, chunki u o'quvchining bilimni amaliy qo'llash qobiliyatini rivojlantiradi.

Xitoy tilida sinonimlar ko'pincha semantik jihatdan yaqin bo'lsa-da, ularning qo'llanishida muayyan farqlar mavjud. Bu farqlar uslub, kontekst va nutq vaziyatiga bog'liq holda namoyon bo'ladi. Masalan, "chiroyli" ma'nosini ifodalovchi quyidagi sinonimlarni ko'rib chiqamiz:

漂亮 (piàoliang) — kundalik nutqda keng qo'llaniladigan "chiroyli"

美丽 (měilì) — yanada badiiy va yozma uslubga xos "go'zal"

好看 (hǎokàn) — oddiy, suhbat uslubida ishlatiladi

美观 (měiguān) — predmet va dizayn uchun "estetik jihatdan chiroyli"

迷人 (mírén) — "jozibali, maftunkor"

优美 (yōuměi) — "nafis, latofatli", ko'proq tabiat yoki harakatga nisbatan. [1]

Mazkur sinonimlarni o'rgatishda ularning kontekstual qo'llanishiga alohida e'tibor qaratish zarur.

Sinonimlarni samarali o'rgatishda quyidagi metodlar muhim ahamiyatga ega:

kommunikativ yondashuv

muammoli o'qitish (problem-based learning)

interaktiv metodlar (bahs-munozara, rolli o'yinlar)

gamifikatsiya (o'yinlashtirish)

Bu metodlar o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi va ularning bilimni chuqur o'zlashtirishiga yordam beradi.

Zamonaviy ta'limda raqamli platformalar sinonimlarni o'rgatishda samarali vosita sifatida xizmat qilmoqda. Ular o'quv jarayonini interaktiv va qiziqarli shaklga keltiradi. Jumladan:

Wordwall — o'yin asosidagi mashqlar orqali sinonimlarni mustahkamlashda yordam beradi;

Padlet — o'quvchilarning mustaqil fikrlarini yozma tarzda ifodalashda eng qulay yordamchi sayt;

Shadowing — o'quvchining kuzatish qobiliyatini oshiradi;

onlayn testlar — bilimni tezkor baholaydi;

vizual kartochkalar — so'zlarni eslab qolishni osonlashtiradi. Masalan, Wordwall platformasida "mos sinonimni toping" yoki "gapni to'ldiring" kabi topshiriqlar orqali o'quvchilar faol ishtirok etadi. Bu esa ularning diqqatini oshirib, bilimni mustahkamlaydi.

Padlet — bu onlayn doska. O'quvchilar va o'qituvchi unga matn, fikr, rasm yoki havola joylashtirishi mumkin. Sinonimlarni o'rganishda o'quvchilar o'zlari topgan so'zlarni yozadi, misollar keltiradi va boshqalarning ishini ko'radi. Bu esa mustaqil fikrlash va hamkorlikni rivojlantiradi.

Shadowing — bu asosan til o'rganishda qo'llaniladigan samarali metod bo'lib, unda o'quvchi eshitgan nutqni darhol ortidan takrorlab boradi. Ya'ni audio yoki video materialni tinglaydi va ayni paytda so'zlovchini "soya" kabi kuzatib, uning gaplarini takrorlaydi.

Bu metod:

talaffuzni to'g'rilashga yordam beradi;

tinglab tushunish qobiliyatini rivojlantiradi;

nutq tezligi va ravonligini oshiradi;

so'z va iboralarni tabiiy holda yodda saqlashga yordam beradi.

Onlayn testlar — bu bilimni tezkor tekshirish uchun mo'ljallangan platformalar. O'quvchilar sinonimlar bo'yicha savollarga javob beradi va natija darhol chiqadi. Bu o'qituvchiga ham, o'quvchiga ham qaysi mavzu yaxshi o'zlashtirilganini tez bilishga yordam beradi. Vizual kartochkalar — bu so'z va uning sinonimlari yozilgan kichik kartalar (rasm yoki ranglar bilan ham bo'lishi mumkin). Ular xotirani mustahkamlashga yordam beradi, chunki o'quvchi so'zni ko'rish orqali eslab qoladi. Ayniqsa, tez yodlash va takrorlash uchun juda foydali. [3]

XULOSA Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Sharq tillarini, xususan xitoy tilini o'qitishda sinonimlarni o'rgatish jarayonini raqamli platformalar va sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etish yuqori samaradorlikka ega bo'lgan zamonaviy pedagogik yondashuv hisoblanadi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, an'anaviy o'qitish usullari bilan solishtirganda, raqamli ta'lim vositalari (interaktiv platformalar, mobil ilovalar) hamda sun'iy intellekt asosidagi tizimlardan foydalanish o'quvchilarning o'quv jarayoniga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi, ularning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantiradi va bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, xitoy tilidagi sinonimlar (masalan, "漂亮", "美丽", "好看", "优美" va boshqalar)ni o'rgatishda ularning semantik, uslubiy va pragmatik xususiyatlarini hisobga olish zarurligi asoslab berildi. Bu esa o'quvchilarga til birliklarini nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy nutq jarayonida to'g'ri va o'rinli qo'llash imkonini yaratadi. [4]

Umuman olganda, ta'lim jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish, xususan raqamli platformalar va sun'iy intellekt vositalaridan samarali foydalanish Sharq tillarini o'qitish metodikasini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Kelgusida ushbu yo'nalishda olib boriladigan ilmiy izlanishlar sun'iy intellektning

adaptiv o‘qitish tizimlarini yanada rivojlantirish, individual ta‘lim trayektoriyalarini shakllantirish hamda til o‘rgatish jarayonini yanada optimallashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

现代汉语词典 / 中国社会科学院语言研究所编. — 北京: 商务印书馆, 2016.

Mamatova D. M. “Xitoy tilida “chiroyli” so‘zi sinonimlarining tahlili” // Xorijiy filologiya. — 2026. — №1 (98). — ISSN 2181-743X.

Wordwall platformasi: <https://wordwall.net>

Padlet platformasi: <https://padlet.com>